

PARQUE GASÓMETRO FLORENCIA 2000

FIRENZE
(ML560)

vincitore
winner

INIGO DE VIAR FRAILE
Cesar Villamor

LOS FUEROS, 11 DHC. 3° D
48990 GETXO E
TEL 0034-4-4606537 - FAX 0034-4-4606537

48

Il progetto risolve, con coraggio ed efficacia, il tema della relazione auspicabile e possibile tra i diversi materiali urbani presenti nell'area di concorso: il gasometro, le mura e il fiume vengono tra loro connessi attraverso un nuovo tracciato che, richiamandosi allo *sfondamento* verso l'Arno realizzato a Firenze con la Galleria degli Uffizi, costruisce un nuovo punto di vista verso la città storica. Per raggiungere questo obiettivo il progetto si muove lungo la frontiera difficile e ambigua del rapporto tra conservazione e trasformazione ricomponendo, con intelligenza e creatività, quei materiali all'interno della nuova direttrice morfologica individuata, attraverso un attento ripensamento delle gerarchie formali e funzionali fra il gasometro, terminale del tracciato interno all'isolato esistente; le mura, reinterpretate con un atteggiamento progettuale che rifiuta l'isolamento per scegliere la strada coraggiosa di aggiungere un nuovo *strato*, a testimonianza di una continuità temporale e di una sovrapposizione che fanno parte storicamente dei modi di costruire e ricostruire la città e il fiume, in cui si spinge un nuovo edificio ortogonale alle mura. L'intervento trasformativo interno all'isolato, la ricostruzione del suo spazio introverso lungo la direttrice del nuovo tracciato individuato e la sua apertura verso l'esterno, si concretizzano in un limitato intervento di de-

molizione che conserva, oltre al gasometro (coperto e trasformato in auditorium), l'unico edificio notevole, quello delle ex abitazioni dei dirigenti dell'impianto, proponendone un'integrazione tipologica e morfologica con un nuovo tessuto di case a patio destinato all'ampliamento dell'attuale centro di accoglienza. Di grande interesse, infine, il nuovo edificio *aggiunto* lungo il vertice esterno delle mura che si affaccia verso lo spazio urbano storico collegandosi alla nuova terrazza belvedere che riconosce nel Duomo, attraverso una leggera rotazione planimetrica, il suo principale riferimento visivo, a conferma ulteriore della grande attenzione e sensibilità morfologica al contesto urbano del progetto.

FIRENZE
(ML560)

vincitore
winner

INIGO DE VIAR FRAILE

Cesar Villamor

LOS FUEROS, 11 DHC. 3° D
48990 GETXO E
TEL. 0034-4-4606537 - FAX 0034-4-4606537

48

Il progetto risolve, con coraggio ed efficacia, il tema della relazione auspicabile e possibile tra i diversi materiali urbani presenti nell'area di concorso: il gasometro, le mura e il fiume vengono tra loro connessi attraverso un nuovo tracciato che, richiamandosi allo *sfondamento* verso l'Arno realizzato a Firenze con la Galleria degli Uffizi, costruisce un nuovo punto di vista verso la città storica. Per raggiungere questo obiettivo il progetto si muove lungo la frontiera difficile e ambigua del rapporto tra conservazione e trasformazione ricomponendo, con intelligenza e creatività, quei materiali all'interno della nuova direttrice morfologica individuata, attraverso un attento ripensamento delle gerarchie formali e funzionali fra il gasometro, terminale del tracciato interno all'isolato esistente; le mura, reinterpretate con un atteggiamento progettuale che rifiuta l'isolamento per scegliere la strada coraggiosa di aggiungere un nuovo *strato*, a testimonianza di una continuità temporale e di una sovrapposizione che fanno parte storicamente dei modi di costruire e ricostruire la città e il fiume, in cui si spinge un nuovo edificio ortogonale alle mura. L'intervento trasformativo interno all'isolato, la ricostruzione del suo spazio introverso lungo la direttrice del nuovo tracciato individuato e la sua apertura verso l'esterno, si concretizzano in un limitato intervento di de-

molizione che conserva, oltre al gasometro (coperto e trasformato in auditorium), l'unico edificio notevole, quello delle ex abitazioni dei dirigenti dell'impianto, proponendone un'integrazione tipologica e morfologica con un nuovo tessuto di case a patio destinato all'ampliamento dell'attuale centro di accoglienza. Di grande interesse, infine, il nuovo edificio *aggiunto* lungo il vertice esterno delle mura che si affaccia verso lo spazio urbano storico collegandosi alla nuova terrazza belvedere che riconosce nel Duomo, attraverso una leggera rotazione planimetrica, il suo principale riferimento visivo, a conferma ulteriore della grande attenzione e sensibilità morfologica al contesto urbano del progetto.

The design courageously and efficiently creates a relationship among the urban elements located on the project site: the gasworks, the old city walls and the river are linked by a new road which, evoking the break-through to the Arno created by Florence's Uffizi gallery produces a new view of the historical town centre.

To achieve this objective, the design operates on the difficult and ambiguous boundary between preservation and transformation, providing an intelligent and creative recomposition of the elements within the newly identified morphological axis, by redesigning the formal and functional hierarchy between the gasworks at the end of the road within the project area and the old city wall, reinterpreted here.

The design rejects isolation and makes the choice of adding a new stratum - illustrating the process of temporal continuity and superimposition, through the historical building and rebuilding of the town and the river - introducing a new building perpendicular to the old city wall.

The transformation within the project area, the reconstruction of its introverted space along the new axis and its opening onto the outside, take on concrete form in a partial demolition that preserves not only the gasworks - adding a roof and converting it into an auditorium - the only building worthy of note, but also the former dwellings of the plant operators, and proposes a typological and morphological complement with a new fabric of patio dwellings for the extension of the existing rehabilitation centre for drug addicts.

An interesting aspect of the new additional

building along the wall facing the historical centre and connected with the new belvedere from which, with a slight rotation of the plane, the cathedral becomes the principal visual marker, which is further confirmation that the design is sensitive to the morphology of the urban context.

Inigo de Vjar Fraile 1960 - architetto, dal 1989 insegna presso la Escuela Técnica Superior de Arquitectura di San Sebastián presso cui si è laureato l'anno precedente. Fa parte del comitato di redazione della rivista "Composición arquitectónica. Arte y arquitectura", cura due numeri monografici, scrive articoli, organizza diverse conferenze ed esposizioni. Partecipa a numerosi concorsi ottenendo diversi riconoscimenti, fra cui il primo premio del concorso per il nuovo Planetario di Pamplona (1990), la citazione in Europan3 con un progetto per Pavia (1994) e il secondo premio del concorso di idee per il parco di Otoño de Tudela (1996).

Ha collaborato:
César Villamor Blanco

50

concurso europeo para jóvenes arquitectos

españa **europa**n

IV

construir la ciudad sobre la ciudad

transformación de áreas urbanas contemporáneas

bélgica
bulgaria
república
federal de
alemania
grecia
italia
finlandia
suiza
holanda
francia
croacia
chipre
hungria
austria
polonia
república
eslovaca
reino
unido
suecia

españoles premiados
en el extranjero

- El LUGAR tiene dos zonas diferenciadas:
- El LUNGARNO: zona privilegiada, espacio verde sobre el Arno y la ciudad.
 - La zona del GASÓMETRO y del CENTRO DI SOLIDIERIETÀ: interior de una manzana con el gasómetro como monumento.

Básicos en la DEFINICIÓN DEL LUGAR: estas dos zonas y el trozo de MURALLA conservado en sus tres torres y la puerta Pisana.

premio florence - italia

ml 560 Íñigo de Viar Fraile

Básico para la DEFINICIÓN DEL PROYECTO: crear un centro de gravedad, zona de estancia o LUGAR DE ENCUENTROS PARA EL BARRIO, que sale del interior de la manzana y se vuelca sobre el Arno, asomando hacia la ciudad histórica.

Dos intenciones:

- PEGARSE A LA MURALLA, reforzando su potencia y construyendo con voluntad de CONTINUIDAD TEMPORAL Y SUPERPOSICIÓN URBANA, sobre la muralla, con idea de AÑADIDO, creando algo nuevo mediante la integración.
- CONSTRUIR PARA FLORENCIA, mirando a la ciudad, mediante la cita, la analogía y la yuxtaposición. La INTENCIÓN del proyecto es ABRIR Y DILUIR LA "BOLSA URBANA", el interior de la manzana, HACIA EL ARNO. Nada mejor que "TRADUCIR" la apertura y la dispersión urbana de la piazza della Signoria hacia el Arno, lograda mediante la Galleria de los Uffizi -fisura y corte de la ciudad-, operación urbana hábil y eficaz. Como final y remate un MIRADOR hacia el Duomo, hacia el centro, hacia su pasado/presente.

Se proyectan 5 conjuntos de edificios:

1. El GASÓMETRO: zona cubierta de reunión, teatro o auditorio. Se restaura y se construye un nuevo cilindro interior.
2. El CENTRO PER ANZIANI: se abre hacia la vía Pisana, como "fondo escénico" para el cilindro. Edificio lineal que comparte un jardín con el Centro de Solidierietà di Firenze, para que los jóvenes amplíen sus actividades ayudando a los ancianos.
3. El CENTRO DI SOLIDIERIETÀ DI FIRENZE: se conserva la casa existente como zona común y se busca mediante diversos patios el recogimiento y una rica vida interior.
4. El CENTRO DI SERVIZI PER IL QUARTIERE: se adosa a la muralla, como parte del crecimiento de la ciudad y se abre al Arno. Como fondo, una sala polivalente, joya del proyecto, mirador sobre la ciudad. Oficinas, salas de reunión, de ejercicio, bar-cafetería, terraza sobre el parque, etc.
5. JARDÍN Y PABELLONES SOBRE EL ARNO: se conserva toda la vegetación, rehaciéndose los caminos y vías trazados naturalmente. Además, pabellones y embarcaderos...

Una idea de recorrido anima el proyecto. El gasómetro se abre sobre un eje E-O, hacia la muralla, mediante una "calle interior" formada por el Centro di Solidierietà y una franja de árboles.

2

3

1. Centro di servizio per il quartiere: plantas baja y primera; 2. Residenza per anziani: plantas baja y tipo; 3. Auditorio; 4. Secciones.

arquitectos 140 vol.96 /2

editado por el Consejo Superior
de los Colegios de Arquitectos
de España

Presidente

Jaime Duró Pifarre

Consejo de redacción

Isabel León García

(secretario general CSCAE)

Tesorero: Carlos Vidal Sanz Ceballos

(decano COA de Castilla y León este)

Contador: Joaquín Aranda Iriarte

(decano COA de Asturias)

Vocales: Alberto Alonso Saizmaría,

Javier Calzadilla Pérez,

José Juan García Sánchez

(director CSCAE)

Directores

Atxu Amann

Andrés Cánovas

Diseño y producción

gráfica futura

Administración

José Antonio Casas

Secretaría

Yolanda Espinosa

Publicidad

NEX de Publicidad, S.L.

Seminario de Nobles, 4. Entreplanta

28015 Madrid

Tel. (01) 559 30 03. Fax (01) 541 42 89

Redacción

Paseo de la Castellana, 12

28046 Madrid

Tel. 435 22 00. Telex arqs-46004-e.

Fax 575 38 99

Impresión

artes graficas palermo s.l.

Camino de Hortiguera, 175

Tel. 777 67 12

28031 Madrid. ispn: 0214-1124

Controlado por

Tirada: 25.000 ejemplares

Depósito legal: m-26 462-1975

El criterio de los artículos es
responsabilidad exclusiva de su autor
y no refleja necesariamente la opinión
del Consejo Superior.

32 Noticias

Publicaciones

34 Guía Arquitectura de España 1929/1996

Carlos Flores/Xavier Güell

35 Europa y la arquitectura mañana

Prólogo de Jaime Duró Pifarre

36 WAM. Web Architecture Magazine

Josep Quetglas/Luis Félix Arranz

38 Congresos en Barcelona

Congreso de arquitectos de España. Barcelona '96

40 Resumen

Carlos Hernández Pezzi

40 Crónica de tres días intensos

Carlos Hernández Pezzi

41 Conclusiones. Entorno general

UIA Barcelona '96

48 Valoración del Congreso

Ignasi de Solà-Morales

Concurso internacional para la ampliación del Museo del Prado

52 Accésit. Jean Pierre Durig y Philippe Râmi

54 Accésit. Alberto Martínez Castillo y Beatriz Matos Castaño

56 Proyectos finalistas

Concurso internacional para el Tribunal Supremo del Trabajo en Erfurt, Alemania

60 Primer premio. Gerardo Ayala Hernández

European 4 España

62 Acta del jurado

Premios

66 Palma de Mallorca. Luis Martínez Santa-María

68 Cartagena. José González Gallegos, María José Aranguren

70 Bilbao. Eduardo Belzunce Tormo, Luis Díaz Mauriño, Juan García Millán

72 Sevilla. Enrique Sobejano, Fuensanta Nieto

74 Florencia. Iñigo de Viar Fraile

Menciones

76 Palma de Mallorca. Suzanne Fritzer

77 Valladolid. Eduardo de la Peña, Antonio Lleyda

78 Aranda de Duero. Angela García de Paredes, Ignacio García Pedrosa

79 Alicante. Pedro Palmero Cabezas, Samuel Torres de Carvalho

80 Mieres. Javier Fresneda Puerto, Javier Sanjuan Calle, Javier Herreros Ortega

81 Sevilla. José Morales Sánchez, Juan Giles Domínguez, Juan González Mariscal

82 Bilbao. José María Lapuerta, Francisco Burgos

83 Roma. Francisco Javier Montero Fernández

Congreso UIA Barcelona 96.

Ponencias en el pabellón Sant Jordi.

Cubierta: Premio European 4 Bilbao.

GA 221 Eduardo Belzunce, Luis Díaz Mauriño
y Juan García Millán.

ML560

FLORENCIA PREMIADO

FIRENZE

Preisträger

IÑIGO DE VIAR (E)

CESAR VILLAMOR (E)

Analogie und Schichtung

In dieser Stadt der vielschichtigen Konzentration von Jahrhunderten schafft der Entwurf einen Punkt der Begegnung im Viertel: Die Bebauung öffnet sich zum Fluß hin und gibt den Blick auf das historische Zentrum frei. Der Block öffnet sich von innen her auf den Arno wie ein Balkon auf den Dom, in derselben Art, wie die Piazza della Signoria sich über die Uffizien zum Fluß hin öffnet. Der direkte Anbau der Häuser an die Mauer entspringt dem Wunsch, die Kontinuität in Zeit und urbaner Schichtung fortzuführen. Die neuen Räume sind Ergänzung und sollen in Bezug zur Vergangenheit stehen.

DIE STADT ÜBER DER STADT BAUEN
umwandlung zeitgenössischer Gebiete

euroman 4

europäische Ergebnisse

FIRENZE

Italia

Die einstige Museumsstadt Florenz ist heute eine sich dynamisch entwickelnde Metropole.

Das 2,3 ha große Stadtgebiet, in dem der alte Gasometer liegt, ist baulich mit der Altstadt vergleichbar.

Architektonische Details wie die Porta San Frediano sowie der landschaftliche Reiz des Arno und seiner Uferbereiche werten das Areal auf. Hier bietet sich auf 9.000 m² eine der wenigen Gelegenheiten, das Arnoufer im Schatten einer sehr gemischten Begrünung als Landschaftsraum zu genießen.

Das 1,4 ha große Areal des alten Gasometers gehört der Stadt und bildet einen Orientierungspunkt für die ansässige Bevölkerung, da die allerdings in schlechtem Zustand befindlichen Gebäude ein Seniorenheim und ein Zentrum für Drogenabhängige beherbergen. Der neue Flächennutzungsplan sieht zahlreiche Funktionen vor:

Sozial-, Gemeinschafts- und bürgernahe Versorgungseinrichtungen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und sozialen Wohnungsbau.

ITALIA

Preisträger

CAGLIARI

Andrea de Eccher, Architekt, Italia

Mitarbeiter

Andrea Bianchin, Architekturstudent, Italia

Giorgio Girardi, Architekturstudent, Italia

Lorenza Mauro, Architekturstudentin, Italia

Roberto Ragazzi, Architekturstudent, Italia

Michele Palazzo, Architekturstudent, Italia

Anschrift

San Polo, 2483

30125 Venezia, Italia

Telefon: 39-41-71 34 80

Telefax: 39-41-71 34 80

CATANIA

Bruno Pelucca, Architekt,

Suisse/Svizzera/Schweiz

Elisa Palazzo, Architektin, Italia

Mitarbeiter

Maria Formosi, Architektin, Italia

Antonio Saracino, Ingenieur, Italia

Anschrift

via de Macci, 25

50122 Firenze, Italia

Telefon: 39-55-234 13 45 /

39-836-66 75 59

CREMONA

Nicola Piazza, Architekt, Italia

Gualtiero Ciacci, Architekt, Italia

Marco Rosario Nobile, Architekt, Italia

Anschrift

via Mariano Stabile, 241

90141 Palermo, Italia

Telefon: 39-91-32 58 92

Telefax: 39-91-30 88 02

FIRENZE

Iñigo de Viar, Architekt, España

Mitarbeiter

Cesar Villamor, Architekturstudent, España

Anschrift

calle Los Fueros, 11 3/D

48990 Getxo Bizkaia, España

Telefon: 34-4-460 65 37

Telefax: 34-4-460 65 37

Ankäufe

CAGLIARI

Vincenzo Corvino, Architekt, Italia

Giovanni Multari, Architekt, Italia

Carmen del Grosso, Architektin, Italia

Mitarbeiter

Faisal Saleh, Architekt, Palestine

Simona Schettini, Computerzeichner, Italia

Anschrift

via Ponti Rossi, 117 A/B

80131 Napoli, Italia

Telefon: 39-81-744 16 78

Telefax: 39-81-744 19 00

CAGLIARI

Amalia Liliana Properzio, Architektin, Italia

Fabio Virgili, Architekt, Italia

Antonio Zacchia, Architekt, Italia

Luciano Cortese, Architekt, Italia

Pasquale Roberto Polidori,

Architekt, Italia

Romana Angela di Fabio, Architektin, Italia

Anschrift

c/o Virgili, via Costantino, 4

00145 ROMA, Italia

Telefon: 39-6-516 01 86 2

Telefax: 39-6-678 95 68

MILANO

Franck Hullaard, Architekt, France

Jean-Luc Blondeau, Architekt, France

Patrick Briot, Architekt, France

Mitarbeiter

Dominique Angebault,

Landschaftsplaner, France

Renato Saleri, Architekt, Italia

Anschrift

montée des Epies, 10

69005 Lyon, France

Telefon: 33-4-72 40 05 08

Telefax: 33-4-78 93 34 08

MILANO

Liliana Patriarca, Architektin, Italia

Alberto Barboso, Architekt, Italia

Lidia Re, Architektin, Italia

Anschrift

corso Garibaldi, 161

13045 Gattinara, Italia

Telefon: 39-11-85 05 01

Telefax: 39-11-85 05 01

NAPOLI

Giovanni Morra, Architekt, Italia

Pietro Valdo delle Donne, Architekt, Italia

Daniele Manzi, Architekt, Italia

Ornella Zerlenga, Architektin, Italia

Mitarbeiter

Arcangelo Casiello, Architekt, Italia

Vincenzo de Lucia, Architekt, Italia

Guido Grosso, Architekt, Italia

Giuseppe Morra, Architekt, Italia

Salvatore Schiano, Architekt, Italia

Anschrift

via del Parco Margherita, 24

80121 Napoli, Italia

Telefon: 39-81-40 56 97

Telefax: 39-81-40 56 97

ML560 Premiado European 4**Florenxia****Construir la ciudad sobre la ciudad, transformación de áreas urbanas contemporáneas "zonas industriales en desuso"****Concurso:**Fallo: **19 de abril de 1996**Programa: **Ordenación del espacio urbano exterior del Ex - Gasómetro**Emplazamiento: **Florenxia**Superficie solar: **2.3 Ha.**Autores: **Iñigo de Viar Fraile****Miembro promotor EUROSPAN:****Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Junta de Andalucía**

Isla de la Cartuja

Edificio Torre Triana. Prisma Central
41092 Sevilla**Realización:****ORDENACIÓN DEL ESPACIO URBANO DEL EX-GASÓMETRO**Autores: **Iñigo de Viar Fraile**

Avda. de los Chopos, nº 11b

48990 Bilbao

Tfn.: 34 94 4912609

Fax: 34 94 4604709

e-mail: inigoviar@euskalnet.netPrograma: **Ordenación urbana y pabellón**Emplazamiento: **Florenxia**

Características del Solar:

Superficie solar: **1.4 Ha.**Superficie construida: **200 m2**Planeamiento vigente: **Plan General de Florenxia**Propietario: **Comune Di Firenze**Promotor: **Comune di Firenze**

Objeto del encargo:

Trabajo de planeamiento y edificaciónFirma del contrato: **Septiembre 1998**

Calendario de desarrollo del proyecto:

Comienzo de las obras, junio 1999

El emplazamiento tiene dos zonas diferenciadas. Por un lado El Lugarno, zona privilegiada de espacios verdes sobre el Arno y la ciudad y por otro lado la zona del Gasómetro y del Centro di Solidieretá situados en el interior de una manzana. La definición de la propuesta trata de crear un centro de gravedad, zona de estancia o lugar de encuentro para el barrio, que sale del interior de la manzana y se vuelca sobre el Arno, asomando hacia la ciudad histórica. Se proyectan cinco conjunto de edificios para equipamientos situando el auditorio cubierto dentro del edificio del Gasómetro que se rehabilita para este fin.

Síntesis de la modificaciones sufridas a raíz del encargo: La intervención se ha dividido en dos fases: la primera constituye la recuperación del entorno del Gasómetro incluyendo parte de la muralla existente, el diseño de un jardín y un pabellón que le sirve (bar cafetería restaurante), la segunda fase prevé la intervención en el Gasómetro. La intervención se está realizando con fondos destinados al "Giubileo 2000".

Aspectos específicos de interés del proyecto: El jardín se justifica en su relación con la muralla, mediante el diseño de un paseo y un mirador hacia ésta. El agua, las fuentes, el recuerdo y la presencia del Arno son fundamentales. Frente al pabellón se articula un espacio abierto con los árboles existentes, las sombras, los colores cambiantes de los distintos tipos de árboles. Los lugares para entrar al parque también han sido importantes en los criterios de diseño.

Otros proyecyos derivados de EUROSPAN: Como consecuencia del premio European 4 y del currículum personal fuí invitado a participar en un concurso restringido organizado por Bilbao Ría 2000 para la construcción de un bloque de Viviendas en Barakaldo, del cual fui ganador. Derivado de ello se está realizando el proyecto ejecución.

